

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Бакирова Ш. З.

УзГУМЯ учитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11379112>

Аннотация. Экологические проблемы на всем протяжении человеческой деятельности вставали во весь рост и всегда требовали принятия неотложных мер по их решению. В конце концов, человечество познало сущность этих проблем, в какой-то степени научилось их преодолевать с тем, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для проживания. Однако несмотря на научное обеспечение экологизации всех сфер человеческой жизни многие из ранее существовавших и вновь возникающих экологических проблем до сих пор не нашли достаточно полного научного обоснования для их предотвращения. Экологические проблемы существуют, экологические проблемы окружающей природной среды и в целом природопользование требуют внимательного решения, поскольку человеческая деятельность, теряя свою природность, все больше приобретает социальный характер.

Ключевые слова: загрязнение, опустынивание, засушливость, природа, среда, экология, безопасность, территория, природопользование, природные ресурсы, качество.

Annotation. Throughout human activity environmental problems rose in all growth and always demanded acceptance of urgent measures for their decision. Proceeding from that the mankind has learned essence of these problems in some degree has learned to overcome them to create optimum conditions for accommodation. However, despite scientific ensuring greening of all spheres of human life, many of earlier existing, and again arising environmental problems still haven't found rather full scientific justification for the purpose of their prevention. Environmental problems are today, environmental problems of the surrounding environment and in general environmental management requires the attentive and urgent solution as human activity, losing the naturalness everything more gains social character.

Key words: nature; ecology; safety; territory; environmental management; natural resources; quality; pollution; desertification; dryness.

Природа – это сложно конструктивный механизм по регулированию всего процесса жизнедеятельности в рамках системы «человек – природа – природопользование». В этой сложной системе человеческая деятельность приобретает природопреобразующий характер, где человек проявляет себя как активный, взаимодействующий субъект в рамках окружающей среды, как отмечал К.Маркс, своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Такое сложное взаимодействие человека с окружающей природной средой оказывает существенное влияние на природность человека по существу.

Кроме этого, негативное проявление отрицательных факторов в окружающей среде вызывается, прежде всего, недостаточным знанием происходящих процессов, а также некорректным использованием научно-технических достижений, призванных обеспечить формирование и развитие рационального природопользования.

Если речь идет о влиянии природных факторов на общество, то важно различать при этом аспекты, воздействующие на общество независимо от потребности его развития, и те условия, которые используются людьми и включаются в систему, но остаются в то же время

природными элементами. Однако в ходе воздействия природных элементов на общественную систему возникают противоречия, носящие внешний характер. Их роль весьма существенна в развитии общества. Они могут вообще привести к прекращению этого развития, к уничтожению общества как системы.

Взаимодействие человека и природы зависит от состояния окружающей естественной среды обитания на всем пути эволюционного развития человечества. Однако зависимость не оставалась постоянной, а изменялась диалектически противоречивым способом.

При этом обязательно следует учитывать происходящие глубинные процессы в окружающей природной среде, которые оказывают многообразное по содержанию и качеству влияние на всю человеческую жизнь, преобразуя ее, изменяя ее характер и взгляд на происходящие явления в природе. Вследствие этого окружающая природная среда подвергается изменениям не только по вине природных катастрофических явлений, но и по вине непосредственно человеческой деятельности, так, например, осуществляется не совсем разумная вырубка зеленых насаждений, происходит уничтожение травянистого покрова без соответствующих восстановительных мероприятий, что в конечном итоге приводит к обеднению окружающей природной среды. Помимо этого, происходит непродуманное размещение и использование бытовых и промышленных отходов, применяются неэффективные меры в борьбе с ветровой и водной эрозией почв, опустыниванием засушливых земель, что приводит к уменьшению плодородия почв, понижению уровня грунтовых вод и в конечном итоге к изменению климата на соответствующих территориях.

Все эти негативные изменения в окружающей природной среде оказывают прямое отрицательное воздействие на природу самого человека, на его природный характер. Эти изменения являются причиной возникновения новых болезней, изменения генетического содержания человеческого организма и так далее.

Эволюционное развитие природной среды оказывало воздействие на природно-климатическое состояние окружающей среды, побуждая живые организмы, в том числе и человека, приспосабливаться ко всякого рода изменениям температуры, влажности на отдельных территориях. При этом человек, как высшее природное существо, менял места обитания, строил жилища и так далее. В современных условиях человек приобрел оседлый образ жизни и ведет активную деятельность по использованию природных ресурсов и окружающей природной среды, исходя из своих потребностей, а также одновременно занимается воспроизводством или восстановлением отдельных природных участков. Вместе с тем такая деятельность, как показывает практика, не в полной мере обеспечивает восстановление природного баланса, необходимого для повышения интенсивности жизнедеятельности на планете Земля.

В данное время трансграничные знания о влиянии экологического фактора на состояние окружающей природной среды, а также сформировавшееся экологическое мышление не позволяют в достаточной степени оценить весь объем той экологической нагрузки, которая оказывает отрицательное воздействие на всю природо-хозяйственную деятельность. Поэтому повышение уровня научных исследований в области формирования процесса экологизации природных, социально-экономических, организационно-правовых, технологических и информационных систем в современных условиях, т.е. в условиях высокой интенсивности природообразующих и природозащитных действий,

приобретает весьма актуальное значение как для сохранения самой природы, так и для охраны здоровья человека. Рост научных исследований в области экологии и природопользования в последние годы указывает на большие положительные сдвиги в развитии производительных сил во всех сферах природохозяйственной деятельности, с одной стороны, а с другой – указывает на высокий уровень нарушений в рамках использования и охраны окружающей природной среды, наносящих большой урон народному хозяйству, природным ресурсам, их восполнимости и мешающих осуществлению работ по борьбе со стихийными и катастрофическими явлениями, участвовавшими в различных регионах нашей планеты.

Процессы в окружающей природной среде, в интенсификации науки и технологий заслуживают высокой оценки, поскольку именно в этом проявляется социальный и научно-технический характер системы «человек – природа – природопользование». Анализ показывает, что в наибольшей степени осуществляется применение тех высоких технологий в области природопользования, которые обладают экологически безопасным характером ввиду их направленности на проведение высококачественной человеческой деятельности, все эти проекты и их структурные части обеспечены, как правило, экологической составляющей, что в конечном итоге предопределяет формирование экологически безопасной ситуации на освоенных территориях земной поверхности.

Как подтверждает практика, научные подходы к решению назревших экологических проблем в области социально-экономической политики не в полной мере обеспечивают сохранение природного потенциала отдельных территорий, т.е. возникает потребность в новых научно-технических, высоко технологичных разработках по формированию и развитию рационального природопользования во всех сферах производственной и интеллектуальной деятельности.

Таким образом, использование природоресурсного потенциала с учетом происходящих изменений в его структуре и содержании все в большей степени должно привлекать внимание ученых и специалистов к разработкам высоких технологий по охране окружающей природной среды с целью создания наиболее благоприятных условий для существования животного и растительного мира.

Для подтверждения вышеуказанных выводов можно сказать, что ускоренный процесс опустынивания достиг размаха, который выходит далеко за рамки традиционного подхода к решению данной проблемы. Опустынивание стало стихийным и социальным бедствием, затрагивающим многие гуманитарные аспекты, требующие пристального внимания и принятия незамедлительных мер.

По последним подсчетам, в районах, находящихся под непосредственной угрозой опустынивания, живут 230 миллионов человек. Всего на земном шаре опустыниванием охвачено 3,5 миллиарда гектаров, и ежегодно 21 миллион гектаров приходит в состояние полной или почти полной негодности. Таким образом, опустынивание представляет собой угрозу для человечества, так как в результате этого процесса сокращается база жизнеобеспечения на земле.

Опустынивание – это результат длительного исторического процесса, в ходе которого явления природы и деятельность человека, усиливая друг друга, приводят к изменению характеристик природной среды.

Борьба с опустыниванием и восстановление опустыненных районов – длительный

процесс, он требует разработки и осуществления, необходимых мер по борьбе с этим недугом. Опустынивание требует таких стратегических решений, которые предусматривали бы конкретные краткосрочные и долгосрочные действия, направленные на устранение структурных причин этого явления.

Для того чтобы опустынивание учитывалось при разработке национальных планов развития, следует четко определить главных действующих лиц. К их числу относятся правительство и проводящие их политику учреждения в засушливых зонах, крупные землевладельцы и компании, занимающиеся выращиванием товарных культур и животноводством, крестьяне и скотоводы, международные организации, действующие в этих районах, международное сообщество в целом и, наконец, ученые и специалисты, занимающиеся проблемами опустынивания.

В конечном итоге единственным реальным средством в борьбе с опустыниванием является устойчивое развитие.

Опустынивание представляет собой социальный, а не естественный процесс – такова была концепция, принятая конференцией ООН по проблемам опустынивания. Однако в исследованиях и проектах первоочередное внимание уделяется физическим аспектам этой проблемы, а гуманитарные игнорируются.

Социальная дезинтеграция усиливает физический процесс опустынивания, который, в свою очередь, повышает уязвимость населения засушливых районов и подрывает его социальную и экономическую безопасность.

Таким образом, социальные аспекты, связанные с опустыниванием, создают комплексную проблему, которая представляет собой сочетание конкретных условий, типов поведения, ценностей и убеждений, а также организационных мер. Совокупность таких факторов в сочетании с существующими экономическими структурами и политикой, например, политикой в области землепользования и кредитования, как правило, усугубляет положение.

Наконец, интеграция населения засушливых районов в международную систему влечет за собой новые трудности вследствие необходимости конкурировать на мировых рынках, а также вследствие возникновения новых структур потребления. В борьбе с опустыниванием все эти факторы зачастую игнорировались.

Опустыниванием, однако, не исчерпывается вся глубина экономической проблемы, которая сегодня предстает перед человечеством в чрезвычайно многообразных проявлениях. А они свидетельствуют о том, что перед лицом экологической проблемы стоит все человечество, независимо от международного разделения труда, поскольку эта проблема приобретает мировой характер.

Кроме того, со всей очевидностью можно отметить, что тяжелая, неблагоприятная судьба Байкала, Арала и Каспия, загрязнение отходами промышленного и сельскохозяйственного производства этих и многих других водоемов, выбросы в воздушный бассейн вредных продуктов деятельности промышленных предприятий и выхлопных газов автотранспорта, неумеренное применение пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений, серьезные изменения климатического и водного режимов в местах, прилегающих к крупным гидротехническим сооружениям, – это лишь некоторые печальные последствия бездумного вмешательства человека в окружающую среду. Сегодня, однако, наше общество все больше осознает, что дальше идти по этому пути нельзя,

что экологическая проблема относится к числу важнейших проблем, которые надлежит решить в ходе революционной перестройки. И здесь проявляется то, что изменение отношения человека к природе опосредствуется глубокими социальными преобразованиями в жизни человека.

В этом плане особенно показательна бурная активность общественности, широких слоев населения в самых разных регионах страны, выступающих против строительства и эксплуатации экологически грязных производств. Эта идущая «снизу» незапрограммированная активность, свидетельствующая о том, что она является реальной силой в нашей стране, уже стала тем фактором, с которым нельзя не считаться.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вагин, В.С., Чешев, А.С. Экологизация природоохранной деятельности на территории муниципальных образований. – Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2015.
2. Поляков, В.В., Сухомлинова, Н.Б., Чешев, А.С. Земельно-имущественный комплекс муниципального образования: социо-эколого-экономические аспекты. – Ростов-на-Дону: Изд. СКНЦ ВШ, 2015.
3. Чешев, А.С., Власенко, Т.В., Шевченко, О.Ю. Эколого-экономический механизм обеспечения эффективности использования городских территорий. – М: Вузовская книга, 2012.
4. Чешев, А.С., Карпова, Н.В., Шевченко, О.Ю. Стратегия организационно-экономического обоснования природоохранной деятельности в городских условиях. – Ростов-на-Дону; Москва: Вузовская книга, 2014.